

И. С. Суворов

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ТОМ XLVI

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“

Н. С. Андрианова

ЛИЧИНКИ ВРЕДНЫХ ЖУКОВ (COLEOPTERA) В ПОЧВАХ АРЧЕДИНСКОГО ЛЕСХОЗА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

[N. S. ANDRIANOVA. LARVAE OF INJURIOUS BEETLES (COLEOPTERA)
IN THE SOILS OF THE ARCHEDA FORESTRY FARM IN THE VOLGOGRAD
REGION]

Арчединский лесхоз расположен в зоне сухих степей на северо-западе Волгоградской области на Арчединско-Донских песках. Здесь, как и по другим песчаным массивам террас р. Дона и его притоков, расширяются работы по освоению песков под культуры сосны. В Арчединском лесхозе накоплен богатый опыт таких лесокультурных работ. Выращивание сосны на песчаных террасах р. Арчеды начато с 1885 г. и к настоящему времени в лесхозе имеются разнообразные сосновые насаждения на площади около 2.5 тыс. га. На базе Арчединского лесхоза с 1960 г. ведет комплексные исследования Донская песчано-эрозионная экспедиция Московского государственного университета (МГУ) под руководством проф. А. Г. Гаеля. Энтомологической группой экспедиции проведено обследование территории лесхоза на заселенность почв личинками вредных насекомых. В весенне-летний сезоны 1960 и 1961 гг. было взято более тысячи почвенных проб размерами 0.25 м² на глубину 30—50 см с выборкой насекомых вручную. Учетные пробы приурочивались к почвенным разрезам и описаниям растительности по профилям нивелирных ходов и стационарным участкам, заложенным экспедицией МГУ в различных природных районах лесхоза.

Задачей энтомологических обследований почвенной фауны было: выявление видового состава и обилия насекомых, заселяющих почву; выяснение закономерностей размещения почвенной фауны в связи с особенностями почвы и растительности; выявление вредных видов.

ВИДОВОЙ СОСТАВ НАСЕКОМЫХ, НАСЕЛЯЮЩИХ ПОЧВУ

Видовой состав почвенных насекомых определялся по личинкам, собранным на песчано-степных, степных и лугово-степных участках, в березово-осиновых и дубовых колках, в дубравах поймы р. Арчеды и в культурах сосны. Используются также сборы жуков в период их лёта и дополнительного питания.

Проверка определения хрущей и проволочников проведена в лаборатории почвенной зоологии АН СССР Г. Ф. Курчевой и Б. Р. Стригановой. Личинки и жуки чернотелок определены А. В. Богачевым, Н. Т. Скопным и С. И. Келейниковой, жуки-щелкуны — В. Г. Долиным.

По данным 1960 г. в 672 пробах, взятых в различных условиях на террасах Арчеды и Дона, подавляющую часть (96%) составляют личинки жуков, среди которых резко преобладают хрущи (63%; табл. 1).

Соотношение видов в семействах жуков следующее: сем. *Elateridae* — щелкуны — 30 видов; подсем. *Melolonthinae* — хрущи — 29 видов;

Распределение личинок по семействам

Число личинок	Пластинчатоусые, пощем. хрущи — <i>Melolonthinae</i>	Щелкуны — <i>Elateridae</i>	Долгоносики — <i>Curculionidae</i>	Чернотелки — <i>Tenebrionidae</i>	Жужелицы — <i>Carabidae</i>	Пыльцееды — <i>Alleculidae</i>	Кутяры — <i>Asitidae</i>	Совки — <i>Noctuidae</i>	Всего личинок
Абсолютное	1028	167	143	127	87	36	41	18	1636
В %	62.8	9.6	8.7	7.8	5.3	2.2	2.5	1.1	100

сем. *Tenebrionidae* — чернотелки — 17 видов; сем. *Alleculidae* — пыльцееды — 4 вида.

Видовой состав остальных семейств не определен, но из жужелиц преобладали представители родов *Harpalus* и *Amara*, а среди долгоносиков на раkitнике часто встречался drokový долгоносик — *Cneorrhynus albinus* F., а на березах — зеленый лиcтoвой слоник — *Phyllobius argentatus* L.

В дальнейшем изложении мы остановимся на представителях четырех семейств жуков — пластинчатоусых, щелкунов, чернотелок и пыльцеедов. К этим семействам относятся главнейшие вредители корней и всходов сельскохозяйственных и лесных культур.

1. Видовой состав хрущей

Видовой состав хрущей представлен несколькими группами видов разного происхождения.

В о с т о ч н о - т а е ж н ы е в и д ы, распространившиеся с северо-востока вместе с таежными лесами в межледниковые и послеледниковую эпохи, к которым относятся восточный майский хрущ, рыжий ночной хрущик (Медведев, 1950).

Л е с о с т е п н ы е - д у б р а в н ы е в и д ы, распространившиеся из юго-западной Европы и Сев. Кавказа вместе с широколиственными лесами в теплый послеледниковый «атлантический» период (Л. Арнольди, 1953). Это виды, характерные для дубовых колков — обыкновенный и весенний корнегрызы, золотистая бронзовка, рябая оленка, жук-носорог.

С т е п н ы е в и д ы, по-видимому, средиземноморского происхождения. Это наиболее многочисленная группа хрущей, включающая серьезные вредители (мраморный, июньский, серый волосатый хрущи, обыкновенная оленка, жуки-кузьки и др.).

П о л у п у с т ы н н ы е к с е р о ф и л ы в о с т о ч н о г о п р о - и с х о ж д е н и я — белоопыленный хрущ, песчаный хрущик, хрущик Нордмана (Медведев, 1954). Это типичные псаммофилы, распространившиеся на запад в «ксеротермический» период (Л. Арнольди, 1953, 1954; Медведев, 1954; Рафес, 1960).

Местообитания, избираемые представителями разных групп хрущей, соответствуют их происхождению: лесные виды заселяют березово-осиново-дубовые колки и лес в пойме р. Арчеды; степные виды — открытые ландшафты, особенно участки супесчаных степей; пришельцы из восточных степей и полупустынь стали постоянными обитателями песчаных степей, включая разбитые, слабо заросшие (табл. 2).

2. Видовой состав щелкунов

Видовой состав щелкунов не менее разнообразен, чем хрущей, но представлен видами, свойственными в основном лесной и лесостепной зонам. Половина найденных нами видов относится к представителям зоны

Таблица 2

Виды хрущей и их местообитания

Виды	Берегово-оси- ловые колки	Дубовые колки	Лес в пойме	Культуры сосны	Песчаная степь	Лугово-степные участки	Супесчаная степь	Распространение
Восточный майский хрущ — <i>Melolontha hippocastani</i> F.	+	+	+	+	—	—	—	Европейская тайга, лесостепь.
Волжский нехрущ — <i>Rhizotrogus volgen- sis</i> F.	—	+	—	—	—	—	—	Степи и полупустыни.
Обыкновенный корне- грыз — <i>Rhizotrogus aestivus</i> Ol.	—	+	+	—	—	—	—	Лесостепь, степь.
Рыжий корнегрыз — <i>Rhizotrogus aequi- noctialis</i> Hbst.	—	—	+	—	—	—	—	Степи.
Рыжий ночной хру- щик — <i>Serica brun- nea</i> L.	+	+	—	—	—	—	—	Смешанный лес, лесо- степь.
Малая цветоройка — <i>Hoplia parvula</i> Krup.	+	—	—	—	—	—	—	Лесостепь, степь.
Цветоройка Зайце- ва — <i>Hoplia zait- zevi</i> Jacob.	—	—	—	—	—	+	—	То же.
Бронзовка золоти- стая — <i>Cetonia au- rata</i> L.	+	+	+	—	—	—	—	Смешанный лес, дуб- равы.
Рябая, или зловон- ная, оленка — <i>Oxy- thyrea funesta</i> Poda	+	—	+	—	—	—	—	То же.
Хрущик-лисица — <i>Amphicoma vulpes</i> F.	+	—	—	—	—	—	—	Юг лесостепи, степь.
Садовый хрущик — <i>Phyllopertha horti- cola</i> L.	—	—	+	—	—	—	—	Европейская тайга, лесостепь.
Весенний корне- грыз — <i>Rhizotro- gus vernus</i> Germ.	—	—	+	—	—	—	—	Степи Украины, бай- рачные леса.
Бурый шелковистый хрущик — <i>Malade- ra holosericea</i> Scop.	—	+	—	+	—	—	—	Лесостепь, степь.
Жук-носорог — <i>Oryc- tes nasicornis</i> L.	—	—	+	+	—	—	—	То же.
Металлический цве- тоед — <i>Anomala dubia</i> Scop.	+	—	—	—	—	+	—	Европейская тайга, лесостепь.
Июньский хрущ — <i>Amphimallon sol- stitialis</i> L.	—	—	—	+	—	+	+	Лесостепь, степь.
Собачий хрущик — <i>Lasiopsis caninus</i> Gyll.	—	—	—	+	—	+	—	Казахстан, на запад до Киевской обл.
Мраморный хрущ — <i>Polyphylla fullo</i> L.	—	—	—	+	—	+	+	Лесостепь, степь.

Таблица 2 (продолжение)

Виды	Березово-осиновые колки	Дубовые колки	Лес в пойме	Культуры сосны	Песчаная степь	Лугово-степные участки	Супесчаная степь	Распространение
Серый волосатый хрущик — <i>Anoxia pilosa</i> F.	—	—	—	—	—	—	+	Лесостепь, степь
Песчаный хрущик — <i>Anomala errans</i> F.	—	—	—	—	+	—	+	Юг европейской части, песчаные почвы.
Хрущ Нордмана — <i>Monotropus nordmanni</i> Blanch. . .	—	—	—	—	—	—	+	Восточный вид, степь и юг лесостепи.
Мохнатая оленка — <i>Epicometis hirta</i> Poda	—	—	—	—	—	—	+	До тайги европейской части.
Полосатый степной хрущик — <i>Blitopertha lineata</i> F.	+	—	—	—	—	—	+	Степь, юг лесостепи.
Западный листовый хрущик — <i>Homaloptia ruricola</i> F.	—	—	—	—	+	—	—	Запад европейской части, песчаные почвы.
Белоопыленный хрущ — <i>Chioneosoma pulvereum</i> Knoch.	—	—	—	+	+	—	—	Восточный вид, до Сев. Довца, бугристые пески.
Посевной кузька — <i>Anisoplia segetum</i> Hbst.	—	—	—	+	+	+	+	Смешанный лес, лесостепь, песчаные почвы.
Пустынный кузька — <i>Anisoplia deserticola</i> Fisch. . .	—	—	—	+	+	+	—	Юг лесостепи, степи, песчаные почвы.
Хлебный кузька — <i>Anisoplia austriaca</i> Hbst.	—	—	—	—	—	+	+	Юг лесостепи.
Кузька-крестоносец — <i>Anisoplia agricola</i> Poda	—	—	—	—	—	—	+	Лесостепь, степь.
Итого . . .	8	6	8	9	5	7	10	

европейской тайги и смешанных лесов. Большинство из них обычные также в березовых колках Зап. Сибири (Черепанов, 1957; Ильинский, 1962). Это следующие виды щелкунов: блестящий, серый, золотистый, окаймленный, багровый, черно-красный, красноногий, краснохвостый, черный, буроусый, темный посевной, фруктовый щелкуны, малый щелкунчик и *Elater praeustus* F.

Из видов, обычных для зоны европейских широколиственных лесов, нами встречены: *Selatosomus cruciatus* L., *Synaptus filiformis* F., *Melanotus crassicollis* Er., *Cardiophorus rufipes* Goeze, *Platynychus cinereus* Hbst., *Platynychus rubripes* Germ.

Степные виды щелкунов немногочисленны — широкий, малый посевной, рыжеголовый щелкуны и *Cardiophorus rufipes*, а щелкунов ксерофильных вообще нет.

Таблица 3

Виды шелкоуов и их местообитания

Виды	Березово-осиновые колки	Дубовые колки	Лес в пойме	Культуры сосны	Песчаная степь	Лугово-степные участки	Супесчаная степь	Распространение
Блестящий шелкоун — <i>Selatosomus aeneus</i> L.	+	—	+	—	—	—	+	Европейская тайга, смешанный лес, боры и колки Зап. Сибири.
Серый шелкоун — <i>Laccon murinus</i> L.	+	+	—	—	—	—	+	То же.
Буроусый шелкоун — <i>Selatosomus nigricornis</i> Pz.	+	+	—	—	—	—	—	Лесная и лесостепная зоны европейской части и Зап. Сибирь.
Широкий шелкоун — <i>Selatosomus latus</i> F.	—	+	—	—	—	—	+	Смешанный лес, степи.
<i>Selatosomus cruciatus</i> L.	—	—	+	—	—	—	—	Смешанный лес, дубравы.
Золотистый шелкоун — <i>Prosternon tessellatum</i> L.	+	—	+	—	—	—	—	Европейская часть, Кавказ, березовые колки и боры Зап. Сибири.
Малый посевной шелкоун — <i>Agriotes sputator</i> L.	—	—	—	—	—	—	+	Лесостепи европейской части и Зап. Сибири и степи.
Темный посевной шелкоун — <i>Agriotes obscurus</i> L.	—	—	—	—	—	+	—	Нечерноземная зона европейской части, Сибирь.
Окаймленный шелкоун — <i>Dolopius marginatus</i> L.	+	—	+	—	—	—	+	Смешанный лес, дубравы и березовые колки Зап. Сибири, дубравы.
Пойменный шелкоун — <i>Synaptus filiformis</i> F.	+	—	—	—	—	—	—	Поймы рек.
Фруктовый шелкоун — <i>Elater pomorum</i> Hbst.	—	—	—	+	—	—	—	Широко распространен.
<i>Elater praeustus</i> F.	—	+	—	+	—	—	—	Европейская тайга, лесостепь, ленточные боры.
Багровый шелкоун — <i>Elater sanguinolentus</i> Schr.	—	—	—	+	—	—	—	Смешанный лес, березовые колки Зап. Сибири.
<i>Elater pomonae</i> Steph.	+	—	—	—	—	—	—	Ленточные боры, березовые колки Зап. Сибири.

Таблица 3 (продолжение)

Виды	Березово-осиновые колки	Дубовые колки	Лес в пойме	Культуры сосны	Песчаная степь	Лугово-степные участки	Сунечаная степь	Распространение
Черно-красный шелкоун — <i>Elater balteatus</i> L.	—	—	—	+	—	—	—	Европейская тайга, лесостепь Сибири.
<i>Elater pulcher</i> Vaudi	+	—	—	—	—	—	—	Смешанные леса европейской части Кавказа.
Красноногий шелкоун — <i>Melanotus rufipes</i> Hbst.	—	+	—	—	—	—	—	Европейская тайга, Зап. Сибирь, в сосновых пнях.
Рыжеголовый шелкоун — <i>Melanotus fusciceps</i> Gyll.	—	—	—	—	—	—	+	Степи европейской части.
<i>Melanotus crassicollis</i> Er.	+	—	—	—	—	—	—	Дубравы.
Малый шелкоунчик — <i>Limonijs minutus</i> L.	—	+	—	+	—	—	—	Европейская тайга, березовые колки Зап. Сибири.
Черный шелкоун — <i>Athous niger</i> L.	+	—	—	—	—	—	—	Европейская тайга, смешанный лес, березовые колки Зап. Сибири.
<i>Athous vittatus</i> F.	+	—	—	+	—	—	—	[В Арчединском лесхозе в березовых и сосновых пнях].
Краснохвостый шелкоун — <i>Athous haemorrhoidalis</i> F.	+	—	+	+	—	—	—	Европейская тайга, леса Зап. Сибири.
<i>Cardiophorus discicollis</i> Hbst.	+	+	—	+	—	—	—	[В Арчединском лесхозе на дубе и боярышнике].
<i>Cardiophorus</i> in sp. <i>Cardiophorus rufipes</i> Goeze	+	—	—	—	—	—	—	Черноземные степи Зап. Сибири около лесных насаждений.
<i>Platynychus cinereus</i> Hbst.	—	+	—	—	—	—	—	В Арчединском лесхозе на дубе и боярышнике.
<i>Platynychus cinereus</i> ab. <i>testaceus</i> F.	—	+	—	—	—	—	—	[В Арчединском лесхозе на дубе и боярышнике].
<i>Platynychus rubripes</i> Germ.	—	+	—	—	—	—	—	[В Арчединском лесхозе на дубе].
<i>Platynychus equiseti</i> Hbst.	—	+	—	—	—	—	—	[В Арчединском лесхозе на дубе, в Зап. Сибири на сосне].
Итого	14	12	5	8	—	1	6	

Таблица 4

Виды чернотелок и пыльцеводов и их местообитания

Виды	Березово-осиновые колки	Дубовые колки	Лес в пойме	Кульгуры сосны	Песчаная степь	Лугово-степные участки	Супесчаная степь	Распространение
Сем. <i>Tenebrionidae</i>								
<i>Anatolica abbreviata</i> Gyll.	-	-	-	-	+	-	+	Казахстан, на запад до Днепра.
Узкая чернотелка — <i>Anatolica angustata</i> Stev.	-	-	-	-	+	-	-	Казахстан, юг европейской части.
<i>Anatolica gibbosa depressa</i> Bess.	-	-	-	-	+	-	-	Казахстан, на запад до Дона.
Степной медляк — <i>Blaps halophila</i> F.-W.	-	-	-	+	+	+	+	Юг европейской части, Зап. Сибирь, Ср. Азия, черноземные степи.
<i>Blaps</i> sp.	-	+	-	-	-	-	-	
Широкогрудый медляк — <i>Blaps lethifera</i> Mrsch.	-	-	-	-	-	-	+	Европейская часть, Зап. Сибирь, Казахстан, черноземные степи.
Кукурузный медляк — <i>Pedinus femoralis</i> L.	-	-	-	+	+	+	+	Европейская часть, Зап. Сибирь, черноземные степи.
Песчаный медляк — <i>Opatrum sabulosum</i> L.	-	-	-	+	+	+	+	Европейская часть, юг Сибири, черноземные степи.
Малый медляк — <i>Gonoccephalum pusillum</i> F.	-	-	-	+	+	+	+	Юг европейской части, Кавказ, Казахстан, черноземные степи.
Выпуклая чернотелка — <i>Microdera convexa</i> Tausch.	-	-	-	-	+	-	-	Казахстан.
<i>Platyope leucogramma</i> Pall.	-	-	-	-	+	-	-	Юго-восток Заволжья, Казахстан.
Полированный медляк — <i>Oodescelis polita</i> Sturm.	-	-	-	-	-	-	+	Юг европейской части, Казахстан.
Дерновый медляк — <i>Crypticus quisquilius</i> L.	-	-	-	-	-	-	+	Европейская часть, Зап. Сибирь.
Полушаровидная чернотелка — <i>Pimelia subglobosa</i> Pall.	-	-	-	-	-	-	+	Черноземные степи, Балканы, на восток до Волги.

Таблица 4 (продолжение)

Виды	Березово-осиновые колки	Дубовые колки	Лес в пойме	Культуры сосны	Песчаная степь	Лугово-степные участки	Супесчаная степь	Распространение
<i>Cylindronotus brevicollis</i> Küst. . . .	+	+	+	-	-	-	-	Лесостепь европейской части.
<i>Cylindronotus faldermanni</i> Fald. . . .	-	-	-	-	-	+	-	Кавказ, на север до Камышина.
Бахчевая чернотелка — <i>Tentyria notomas</i> Pall.	-	-	-	+	+	+	+	Юго-восток европейской части, Зап. Сибирь, Казахстан, черноземные степи.
Итого . . .	1	2	1	5	10	6	10	
Сем. <i>Alleculidae</i>								
Свинцовоногий пыльцед — <i>Omphalus lividipes</i> Müls.	+	+	+	-	-	-	-	Центр и юг европейской части, Сев. Кавказ, Юго-Зап. Сибирь, сев. Казахстан.
Пыльцед-протей — <i>Omphalus proteus</i> Kirsch.	-	-	-	-	-	+	-	Европейская часть, на восток до Волги.
Рыжелатый пыльцед — <i>Omphalus rufitarsis</i> Les. . .	-	-	-	-	-	+	-	Лесная и сев. части лесостепной зоны европейской части, Крым.
Черный пыльцед — <i>Podonta daghestanica</i> Reitt.	-	-	-	-	-	-	+	Степи, юг лесостепи европейской части, вост. Закавказье.
Итого . . .	1	1	1	-	-	2	1	

Биотопы разных групп щелкунов, как и хрущей, связаны с их происхождением. Виды таежные тяготеют к березово-осиновым колкам, виды широколиственных лесов — к дубовым колкам, виды степные — к супесчаным степям, а на участках, занятых песчаной и песчано-степной растительностью, щелкуны полностью отсутствуют (табл. 3).

3. Видовой состав чернотелок и пыльцедов

Чернотелки, в противоположность щелкунам, представлены у нас характерными обитателями открытых ландшафтов. Только один вид, *Cylindronotus brevicollis* Küst., распространенный в лесостепи (Ильинский, 1962), постоянно встречался в лесных колках. Подобное же распространение имеют пыльцееды *Omphalus lividipes* Müls. и *Omphalus rufitarsis* Les. Большинство же видов ложнопроволочников типичны для южно-

европейских степей. Сюда относятся известные вредители сельскохозяйственных культур — степной медляк, бахчевая и кукурузная чернотелки, большой и малый песчаные медляки. В Арчединском лесхозе эти виды приурочены в основном к супесчаным степям.

Вторая группа чернотелок представлена полупустынными ксерофилами (Медведев, 1954). Это виды родов *Anatolica*, *Platyore* и *Microdera*, которые в районе работ, как и в других районах своего распространения, связаны с песчаной степью. Все эти виды — типичные псаммофилы (табл. 4).

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ ФАУНЫ ПО «УРОЧИЩАМ» В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПОЧВЕННОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

Работами Донской песчано-эрозионной экспедиции МГУ выявлены на Доно-Арчединском песчаном массиве ландшафты (природные районы) разного возраста и соответственно с различным почвенным и растительным покровом (Гаель и Трушковский, 1962). Нами для простоты все это разнообразие природных условий объединено в три хозяйственных урочища, существующие еще с конца прошлого века в Арчединском лесхозе. Эти урочища следующие: 1) Березняки, 2) Чернь, 3) Грядина.

1. Экологические группы жуков в урочище «Березняки»

Урочище «Березняки» занимает в основном первую надпойменную (неовюрмскую) и лишь отчасти вторую надпойменную (раннеюрмскую) левобережные террасы р. Арчеды. Преобладает здесь ландшафт древне-эоловых пологобугристых песчаных степей с березовыми колками по понижениям.

На пологих буграх развиты дерново-степные среднеспособные (гор. А + В = 40—60 см) песчаные почвы — «серопески» или реже мощные (гор. А + В до 80 см) связнопесчаные почвы. И те и другие сформировались на мелкозернистых песках древних афитогенных фаз дефляции. С глубины 2—6 м аллювиальные пески водоносны.

В бронзовый и железный века эти почвы были местами разбиты выпасом скота номадов (раннепастушеская фаза дефляции). При этом пологий бугристый рельеф осложнялся котловинами выдувания и шлейфами навейного песка. Но за 3—0.5 тыс. лет разбитые пески заросли и на них сформировались новые маломощные (гор. А + В = 20 см) рыхлопесчаные почвы. Наконец, за последние 150—100 лет вблизи рек, озер и по границе с суглинистыми степями песчаные пастбища были еще раз разбиты выпасом скота донских казаков (современная фаза дефляции). В таких местах рельеф еще более осложнился и принял местами дюнно-барханные формы. Но почвенные разрезы вскрывают здесь три яруса разновозрастных дерново-степных почв: 1) древних мощных и среднеспособных, более или менее разрушенных; 2) маломощных — на песках раннепастушеской фазы дефляции; 3) сыпучих песков, еще лишенных почв, современной фазы дефляции, или примитивных почвенных образований (с гум. гор. не более 5 см).

Соответственно растительный покров в «Березняках» также неоднороден: 1) на древних связнопесчаных и песчаных почвах растительность степная (ковыль иоанна, типчак беккера, келерия сизая, полынь маршалла, лапчатка и др.); 2) на разбитых, заросших песках растительность псаммофильно-степная (те же виды, но с участием чебреца, василька гербера, ракитника и др.); 3) на полуразвееваемых песках современной фазы дефляции растительность пионерно-псаммофильная (пырей пушистоцветковый, осока колхидская, колосняк, полынь песчаная, ракитник, казачий можжевельник).

В понижениях между буграми, по древним ложбинам стока и древним выдуям почвы более или менее заиленные (супесчаные, связнопесчаные) — дерново-луговые, лугово-болотные и торфянисто-болотные. Эти понижения заняты лесными колками — березово-осиновыми с более или менее значительным участием дуба и частично ольхи, I—III бонитета.

Фауна почвенных жуков в «Березняках» складывается из трех групп: 1) песчано-полупустынных, 2) лугово-степных, 3) лесных видов.

1) Песчано-полупустынные виды представлены чернотелками — *Anatolica abbreviata*, *A. angustata*, *Platyope leucogramma*, *Microdera convexa*, *Tentyria nomas* и хрущами — *Chioneosoma pulvereum*, *Anomala errans*, *Anisoplia deserticola*.

Приурочены песчано-полупустынные виды жуков к пологим буграм с песчано-степной растительностью (типчаки беккера, ковыль поанна, келерия сизая, полынь маршалла, тысячелистник гербера, лапчатка, цмин с примесью чебреца и раkitника) на дерново-степных среднемощных (гор. A+B=40—60 см) песчаных и связнопесчаных почвах, сформировавшихся на мелкозернистых древнеперевейных песках.

В 30 взятых здесь пробах найдено 19 личинок чернотелок и 8 личинок хрущей с общим обилием 3.4 личинки на 1 м², из них чернотелок 2.4 (встречаемость 40%), хрущей 1.0 (встречаемость 20%).

Кроме жуков, здесь встречались песчаный прус — *Calliptamus barbarus* Costa, трещетка бугорчатая — *Bryodema tuberculatum* F., евразийская травянка — *Stenobothrus eurasius* Zub., муравей — *Cataglyphis aeneus* NyL, махаон — *Papilio machaon* L., гусеницы которого в отличие от других районов его ареала питаются здесь только полынью маршалла.

Основное ядро песчано-полупустынных видов насекомых, встречающихся на песках среднего Дона, имеют юго-восточное происхождение. По А. В. Богачеву (устное сообщение), *Anatolica abbreviata* встречается от Иртыша по всему Казахстану до Алешковских песков на Днепре; *Anatolica angustata* на песках встречается также по всему Казахстану, но до Днепра уже не доходит. От Иртыша до Дона распространена *Platyope leucogramma*; *Anatolica gibbosa* доходит до Дона (на Голубинских песках в Калачевском районе нами встречен подвид *Anatolica gibbosa depressa* Bess.). По Гилярову, Бызовой, Келейниковой (1960), чернотелки *Anatolica angustata*, *A. abbreviata*, *A. gibbosa* распространены на юго-востоке, *Platyope leucogramma* — на крайнем юго-востоке Заволжья и Казахстана, *Microdera convexa* — на закрепленных бугристых песках Заволжья. Белоопыленный хрущ распространен на юго-востоке европейской части и в Казахстане до Аральского моря (Медведев, 1960). Трещетка бугорчатая — выходец монголо-сибирской пустынной фауны (Бей-Биенко, 1950). Все эти виды являются типичными псаммофилами в Казахстане (Каменский, 1949; Зиновьева и Рафес, 1954), на Урале (Арнольди, 1953), так же как и в районе среднего Дона, где они характерны для древних песчаных степей.

Разрушение древних песчаных почв вместе с их биоценозами и последующее образование маломощных (сод. A+B=20 см) рыхлопесчаных почв привело лишь к частичному заселению их представителями той же древней песчано-полупустынной группы насекомых, преимущественно белоопыленным хрущом и песчаным кузькой (20% встречаемости с обилием 1 личинка на 1 м²).

На разбитых полуразвеваемых бугристых песках с редкой растительностью псаммофитов и с куртинными зарослями казацкого можжевельника личинки жуков встречаются очень редко (в 25 пробах найдена 1 личинка жука-кузьки).

2) Лугово-степные виды жуков представлены в основном хрущами (90% всех личинок жуков с обилием 3 шт. на 1 м²). Чаще других встречались личинки мраморного и июньского хрущей,

металлического цветоеда и собачьего хрущика. На колосках злаков обычно были жуки посевного и пустынного кузек и цветороек. Редко (10%) встречались степные чернотелки, преимущественно кукурузная и бахчевая с обилием 0.1 личинки на 1 м². Приурочены лугово-степные виды жуков к понижениям вокруг березово-осиновых колков, занятых лугово-степной растительностью с участием голоосхенуса (*Holoschoenus vulgaris*) и ивы розмаринолистной на дерново-луговых песчаных и связнопесчаных почвах с уровнем грунтовых вод в начале августа 1.5—2 м.

Всего на лугово-степных участках найдено 14 видов жуков (включая имаго) — типичных представителей фауны степной и лесостепной зон. Из них только два вида (кукурузная и бахчевая чернотелки) единично встречались в комплексе с песчано-полупустынными видами. Видовой состав группы лугово-степных и песчано-полупустынных жуков различен. Коэффициент общности видов равен 10%.

3) Л е с н ы е в и д ы ж у к о в сосредоточены под пологом березово-осиновых колков, занимающих участки с дерново-луговыми оглееными песчаными и связнопесчаными почвами. Торфяно-болотные почвы с осокой и тростником личинками жуков не заселены.

Преобладают в колках шелкоуны (58% всех видов жуков с обилием 7.6 личинок на 1 м²) и хрущи (34% всех видов — обилие 6.0 на 1 м²). Хрущей больше (8.6 личинки на 1 м²) под пологом березового древостоя с вейником, а также в самосевных куртинах сосны, возникших на дерново-луговых глееватых почвах в периоды влажных лет (1925—26; 1941—42 и др.) от налета семян с соседних культур 1908—1910 гг.

Из шелкоунов в колках встречены личинки шелколистого (2.4 на 1 м²), серого (1.3 на 1 м²) и бронзового (0.5 на 1 м²), а также лесные виды родов *Elater* (0.9 на 1 м²) и *Athous* (0.3 на 1 м²), *Selatosomus nigricornis* (0.4 на 1 м²) и др. — всего 14 видов. Самые обычные из них (шелковистый и серый) являются типичными представителями фауны лесов степной и лесостепной зон, хотя могут встречаться и в открытых ландшафтах. Все остальные виды — типичные представители только лесной фауны в лесной и лесостепной зонах.

Преобладающим видом хрущей оказался восточный майский хрущ (встречаемость 75%), рыжий ночной хрущик и металлический цветоед. По Гарунову (1963), для березовых колков характерны также личинки цветоройки — *Hoplia parvula*. Изредка в колки заходят лугово-степные виды — июньский и волосатый хрущи. Часто встречались также личинки пыльцеда — *Omophlus lividipes* и чернотелки — *Cylindronotus brevicollis*. Последняя обильна (56 личинок на 1 м²) на влажных суглинистых почвах с богатым луговым травостоем, включающем тимофеевку луговую, лисохвост и кровохлебку. Здесь же найден темный шелкоун — представитель фауны лесной зоны, и жужелица — *Amara chaldoiri* Putz. — вид, обычный для лугов Украины.

Основное ядро в колках составляют: майский хрущ, серый и шелколистый шелкоуны, лесные виды родов *Elater* и *Athous*, пыльцед *Omophlus lividipes* и чернотелка — *Cylindronotus brevicollis*. Видов, общих с группой песчано-полупустынных насекомых, в колках нет, а видов, общих с лугово-степной группой, мало (под полог леса изредка заходит металлический кузек, а майский хрущ выходит на опушки колков).

Наибольшее обилие личинок жуков (28 личинок на 1 м², встречаемость 85%) наблюдается в лесных колках с преобладанием в покрове вейника и других лугово-степных растений. На участках с покровом из осоки колхидской встречаемость 62%, обилие 15 личинок на 1 м²; на участках без травяного покрова с плотной подстилкой встречаемость 22%, обилие 6.4 личинки на 1 м². В лесных колках с преобладанием в покрове тростника при близком уровне грунтовых вод (1.0—1.5 м на 1 июля 1960 г.) единично встречен только черный шелкоун, а в колках с торфяно-болотными почвами личинки жуков совсем не встречены. В самосевных куртинах

сосны по колкам распространены те же виды, что и под пологом берез. Заселены они также больше по участкам с лугово-степной растительностью (вейник, типчак, мятлик, розмаринолистая ива).

2. Экологические группы жуков в урочище Чернь

Пойма р. Арчеды представляет послеледниковую террасу и разделяется на более раннюю (голоценовую) — высокую зернистую пойму с богатыми черноземовидными тяжелосуглинистыми почвами под дубовым лесом («Чернь»), и на более молодую (позднеголоценовую) — низкую пойму с супесчаными почвами, занятыми лесом из мягколиственных пород. В «Черни» к дубу примешаны ильмовые, осина, татарский клен и другие породы. Там, где лес давно вырублен, развились богатые разнотравные луга. На правом берегу Арчеды высокая пойма представлена местами степью на черноземовидных супесчаных почвах с хорошо выраженным красновато-коричневым горизонтом В₂.

Обследованы «Чернь» и правобережная супесчаная пойма. Личинки жуков представлены двумя резко очерченными экологическими группами: лесными и степными.

Для лесной группы в «Черни», как и в березово-осиновых колках, типичны проволочники (шелковистый, серый, бронзовый, окаймленный) со средним обилием 0.5 личинок на 1 м². Обычны также личинки пыльцеда — *Otophlus lividipes* и чернотелки — *Cylindronotus brevicollis*.

Личинки хрущей встречались реже. Найдены личинки майского хруща и корнегрыза обыкновенного с обилием 1.2 личинки на 1 м². На цветущем морковнике в массе встречались жуки бронзовки рябой и изредка попадались жук-носорог и садовый хрущик.

Видовой состав жуков «Черни» отличается от состава в березово-осиновых колках. В колках найден 21 вид жуков, в «Черни» — 15 видов. Коэффициент общности видового состава щелкунов равен 40 %, а коэффициент общности хрущей — 60 %.

Пойменные леса обычно считаются проводниками фауны лесной зоны в степные районы. Однако березово-осиновые колки надпойменных Доно-Арчединских террас имеют фауну жуков более разнообразную, чем «Чернь», и, следовательно, эта песчаноколковая лесная фауна не может рассматриваться только как результат расселения из лесов поймы. Фауна березово-осиновых колков, по-видимому, более древняя и имеет свои особенности в истории формирования.

Супесчаная оstepенная пойма сильно выбита скотом. Представители степных злаков — ковыль, типчак, келерия — встречены лишь единично, преобладают же тысячелистник, чебрец, молочай, полынок, растущие латками и размножающиеся корневищами и корневыми отпрысками. Почвы черноземовидные супесчаные, сформированные на мелкозернистых древнеаллювиальных песках. Заселена супесчаная древняя пойма видами, типичными для открытых ландшафтов зональных степей. Здесь обычны: широкий и посевной щелкуны, кукурузная и бахчевая чернотелки, степной и песчаный медляки, июньский, мраморный и волосатый хрущи, посевной и хлебный кузьки. Общее обилие личинок равно 15.4 на 1 м². Щелкуны широкий, посевной и рыжеголовый найдены в пойме на посевах кукурузы, в питомнике и на старых залежах. Под полог леса ни один из них не заходит, доминирует среди них широкий щелкун.

При освоении супесчаной поймы под сельскохозяйственные и лесные культуры наибольшее значение как вредители могут иметь: широкий щелкун, кукурузная чернотелка, а в первые годы при освоении целины и старых залежей также июньский хрущ. Виноградникам, садам и лесным культурам могут вредить мраморный и серый волосатый хрущик.

Тот же комплекс степных видов сохранился на супесчаных надпойменных террасах Дона, где почвы более или менее разрушены распашкой

и скотосбоем. Растительность разбитых супесей состоит из чебреца, песчаной полыни, молочая, местами колосняка гигантского. Здесь также были обычные мраморный и серый волосатый хрущ, кукурузная и бахчевая чернотелка, степной и песчаные медляки, много жуужелиц. Однако на сильно эродированных участках часто встречаются и песчаные виды: пустынный кузька, пустынный хрущик, белоопыленный хрущ, чернотелка *Anatolica abbreviata*.

Среднее обилие насекомых на разбитых супесях — 30 личинок на 1 м², а на участке молодой госполосы из вяза мелколистного — 22 личинки на 1 м². Таким образом, при освоении супесчаных степных участков необходимо считаться с наличием серьезных вредителей.

3. Экологические группы жуков в урочище «Грядина»

Обследованные районы «Грядины» занимают правобережные надпойменные террасы р. Арчеды, возвышающиеся над уровнем реки на 25—45 м. Экспедицией МГУ здесь выделены два природных района: 1) супесчаных степей с байрачными дубняками, 2) связнопесчаных степей с дубовыми колками по понижениям.

Первый район имеет почвы черноземовидные, мощные (гор. А+В=80—120 см), супесчаные на попереверных древнеаллювиальных более или менее глинистых или мелкозернистых песках, подстилаемых с глубины 2—6 м суглинком. В плейстоцене почвы пережили лугово-болотную стадию пойменной жизни и содержат в себе реликтовый красно-бурый плотный горизонт В₂. Грунтовые воды залегают на глубине 10—25 м, но на суглинке с глубины 1—5 м местами имеется слабая верховодка. Участки с естественной злаково-разнотравной растительностью (ковыли — волосатик и перистый, типчак, житняк, люцерна желтая и др.) почти не сохранились и господствует сейчас бурьянистая растительность разновозрастных залежей. Супесчаные почвы уже около 100 лет широко распахиваются и потому почти всюду затронуты ветровой эрозией.

Почвенная фауна района представлена теми же степными видами насекомых, как и на древней супесчаной пойме. Ветроэродированные участки заселяют псаммофилы — белоопыленный хрущ, песчаный хрущик, степной кузька, муравей — *Cataglyphis aenescens*. На полях с кукурузой обычен широкий щелкун.

В лесополосах и на полях с густым травостоем встречаются гнезда муравьев — *Formica nigricans* Em. и *Formica exsecta* Nyl., виды, распространенные в степной и лесостепной зонах.

Второй природный район — увалистых связнопесчаных степей, местами с дубовыми колками по понижениям, характеризуется дерново-степными мощными (гор. А+В=80—120 см) связнопесчаными почвами, сформированными или в позднем плейстоцене, или в атлантический период климатического оптимума в среднем голоцене на песках древней афитогенной фазы дефляции, переходящих в аллювиальные пески и подстилаемых с глубины 2—6 м суглинком. В понижениях почвы дерново-лугово-степные и под дубовыми колками дерново-глеевые. Верховодка более мощная, участки с целинной степной растительностью встречаются чаще и заняты ковылем перистым, овсяницей беккера, житняком гребенчатым, двузубкой растопыренной, полевой полынью и др. Почвенная фауна в дубовых колках — лесная с примесью степных видов (вследствие сильного изреживания и остепнения дубняков), а на открытых участках, особенно в понижениях с лугово-степной мощной связнопесчаной почвой, типично степная.

В дубовых колках встречались рыжий ночной хрущик (56%), майский хрущ (24%), корнегрыз обыкновенный (7.3%) и волжский хрущ (9.8%) со средним обилием 6.7 личинок на 1 м². Доминирует среди них рыжий ночной хрущик — 4 личинки на 1 м². Щелкуны разнообразны (12 видов),

их среднее обилие 3.6 личинки на 1 м², индекс общности с березовыми колками 18%, что говорит о специфичности фауны дубняков. Из щелкунов в дубовых колках обычны: *Platynychus cinereus*, *P. equiseti*, *P. rubripes*, *Cardiophorus rufipes*, *C. discicollis*, а также чернотелка — *Cylindronotus brevicollis* и пыльцед — *Otophlus lividipes*. Общность почвенной фауны колков «Грядины» и березово-осиновых колков в «Березняках» 30%.

Из степных видов насекомых обычны: июньский и мраморный хрущи, широкий щелкун, большой и малый песчаные медляки, широкогрудый и степной медляки, посевной и хлебный кузьки, кукурузная и бахчевая чернотелки.

ВРЕДИТЕЛИ СОСНОВЫХ КУЛЬТУР

Для сосновых культур вредителями могут быть представители разных экологических групп почвенных жуков, но в зависимости от особенностей ландшафта и возраста культур значение их различно.

Из группы песчано-полупустынных жуков в отдельные годы на небольших площадях корни сосны повреждают: песчаный хрущик, белоопыленный хрущ, песчаный кузька. Вред от них может быть только в первые 1—2 года после распашки песчаных степей. Так, например, в насаждениях сосны 1961 г. в 83 кв. Трехкордонного лесничества Арчединского лесхоза обилие личинок белоопыленного хруща и песчаного кузьки достигало 8.4 шт. на 1 м², что вызвало необходимость проведения химических мер защиты. Двустороннее рядковое внесение 25% дуста ГХЦГ с помощью культиватора-растениекопателя снизило численность хрущей до 0.1 личинки на 1 м².

Из группы лугово-степных видов хозяйственное значение имеют личинки мраморного, июньского и серого волосатого хрущей, широкого щелкуна и кукурузной чернотелки. Повреждают они также лишь молодые посадки сосны, но уже на лугово-степных и луговых участках в понижениях около колков и на супесчаных равнинах.

Главное значение для сосновых культур имеет восточный майский хрущ, расселившийся по всем сосновым насаждениям в Арчединском лесхозе и составивший здесь 95% всех найденных личинок. Майский хрущ имеет здесь в основном 4-летнюю генерацию. В 1960 г. численно преобладали личинки II и III возрастов.

Образование очагов повышенной численности майского хруща зависит от ряда причин: 1) почвенно-грунтовых условий, 2) возраста сосновых насаждений, 3) структуры их, 4) близости кормовой базы.

1) П о ч в е н н о - г р у н т о в ы е у с л о в и я. Больше всего личинок майского хруща встречено в 30-летних сосновых культурах на мощных связнопесчаных почвах «Грядины» (до 60—80 лич. на 1 м²). Значительные по обилию очаги хруща (25—30 личинок на 1 м²) приурочены также к лучшим по условиям увлажнения связнопесчаным мощным дерново-степным почвам в «Березняках». Дерново-степные среднемощные почвы заселены слабее (17 лич. на 1 м²), на маломощных песчаных почвах личинок хруща встречено еще меньше (4—5 лич. на 1 м²), а сосновые культуры на эоловых буграх с бедной еще только формирующейся почвой хрущом не заселяются совсем или слабо заселяются лишь краевые ряды кулис, где больше влаги за счет скопления снега и затенения почвы кронами сосен (2—3 лич. на 1 м²). При наличии мелкопогребенных почв, изменяющих режим влажности в лучшую сторону, обилие личинок увеличивается (10 лич. на 1 м²).

2) В о з р а с т с о с н о в ы х н а с а ж д е н и й. Молодые культуры (до 10 лет) майским хрущом не заселены. Его личинки появляются с 10—12 лет, когда кроны в узкорядных (1.5×0.7 м) насаждениях сосны между рядами смыкаются. Обилие хруща резко возрастает к 18—20-летнему возрасту, когда нижние мутовки у сосенок отмирают, обеспечивая возможность свободного полета жуков, а древостой в силу интенсивного

роста испытывает резкий недостаток воды, теряет массу живой хвои и устойчивость к неблагоприятным воздействиям среды. Массовое объедание корней сосны личинками хруща в этот период еще больше ослабляет сосновые насаждения. В старых насаждениях (40—60 лет), более разреженных, осветленных и сильнее прогреваемых, число личинок хруща снова становится значительно меньше.

3) Структура насаждений. Оптимальные условия жизни хруща совпадают с показателями освещенности, температуры и влажности воздуха и почвы под пологом 18—20-летних сосновых культур, созданных на глубоководных песках с первоначальным размещением 1.5×0.7 м (8—10 тыс. сеянцев на 1 га). Полная сомкнутость молодых (8—10 лет) насаждений с наличием живых охвоенных нижних ветвей («чаща») для хруща неблагоприятна. Снижению численности хруща, по-видимому, может способствовать формирование насаждений с полными сомкнутыми кронами, но не в узкорядных, а в широкорядных культурах. Полные кроны обеспечат достаточное затенение почвы и образование мощной подстилки.

4) Близость кормовой базы жуков. Кормовой базой для жуков служат березовые или дубовые колки. Реконструкция березово-осиновых колков — замена их ольховыми колками — ухудшит условия питания жуков (листья ольхи для их питания неблагоприятны). Березу не следует сажать вместе с сосной, ее примесь ведет к увеличению обилия личинок хруща. Например, в кв. 15 Пильнянского лесничества в посадках сосны с березой на 1 м^2 было 6 лич., а в тех же насаждениях без березы — 1 лич. хруща на 1 м^2 .

В колках лиственных пород, где питаются жуки, необходимо в годы их массового лета проводить опыление dustом ГХЦГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экологические группировки почвенных жуков тесно связаны с историей и особенностями физико-географической среды, в которой формировались почвы и растительность террас Среднего Дона.

Древнеаллювиальные супесчаные степи надпойменных (и отчасти пойменных) террас заселены степными видами, широко распространенными в черноземных степях. Группа степных и лугово-степных видов жуков Доно-Арчединского песчаного массива стоит ближе всего к комплексу насекомых европейских ковыльных степей на черноземных и каштановых почвах, возраст фауны которых относят к плиоцену (Медведев, 1950).

Фауна жуков дубовых колков высоких надпойменных террас представлена видами европейских широколиственных лесов и степных байрачных дубрав. Их распространение из юго-западной Европы и Сев. Кавказа связано с теплым послеледниковым «атлантическим» периодом голоцена (Арнольди, 1953).

Фауна жуков березово-осиновых колков низких надпойменных террас — лесная, сформировавшаяся под влиянием фауны перигляциальных европейских и Зап. Сибирских березово-осиновых лесов.

Песчаные степи низких надпойменных террас на среднемощных и мощных песчаных и связнопесчаных древних почвах заселены песчано-полупустынными видами насекомых, распространению которых мог способствовать холодный сухой климат древнего и раннего голоцена и усиление континентальности и сухости климата в позднем голоцене. Большинство типичных жуков-псаммофилов не имеет крыльев, их расселение поэтому затруднено.

Маломощные рыхлопесчаные почвы, образовавшиеся на песках раннепастушеской фазы дефляции, заселены преимущественно летающими формами полупустынной группы жуков (белоопыленный хрущ, песчаный

хрущик, песчаный кузька). Эти виды встречаются также и на участках разбитых, но зарастающих песков с примитивными почвенными образованиями.

При освоении земель под сельскохозяйственные и лесные культуры на Дону-Арчединском песчаном массиве следует учитывать особенности размещения вредной почвенной фауны в зависимости от ландшафтов. На супесчаных почвах равнин и по понижениям около лесных колков молодым саженцам сосны могут вредить личинки мраморного, июньского и волосатого хрущей, а сеянцам в питомниках также личинки широкого шелкуна и кукурузной чернотелки. Культурам сосны по пологим песчаным буграм только в первые 1—2 года после распахки могут наносить вред личинки белоопыленного хруща, песчаного хрущика и песчаного кузьки. С ростом сосновых культур состав почвенной фауны насекомых меняется. К 12—15-летнему возрасту под пологом сосновых культур возникают очаги восточного майского хруща. Остальные виды встречаются редко и хозяйственного значения уже не имеют.

Главным вредителем сосновых культур в возрасте 15—30 лет является восточный майский хрущ. Образование очагов повышенной численности хруща зависит от почвенно-грунтовых условий, возраста и структуры сосновых насаждений, а также от близости кормовой базы жуков.

ЛИТЕРАТУРА

- А р н о л ь д и К. В. 1953. О лесостепных источниках и характере проникновения в степь лесных насекомых при степном лесоразведении. Зоолог. журн., 32, 2 : 175—194.
- А р н о л ь д и К. В. и Л. В. 1948. Жесткокрылые — Coleoptera. В кн.: Животный мир СССР, II. Изд. СССР : 233—252.
- А р н о л ь д и Л. В. 1953. Жесткокрылые или жуки — Coleoptera. В кн.: Животный мир СССР, IV. Изд. АН СССР : 434—486.
- А р н о л ь д и Л. В. 1954. Почвенные личинки насекомых района р. Урала и Волго-Уральского междуречья. Тр. Зоолог. инст. АН СССР, 16 : 159—194.
- Б е р е з и н а В. М. 1957. Почвенная энтомофауна Савальской лесной дачи и ее хозяйственное значение. Всесоюз. инст. зап. раст., 8 : 131—142.
- Б е й - Б и е н к о Г. Я. 1950. Прямокрылые и кожистокрылые. В кн.: Животный мир СССР, III. Изд. АН СССР : 379—423.
- Б е й - Б и е н к о Г. Я. и Л. Л. М и щ е н к о. 1951. Саранчевые фауны СССР и сопредельных стран. Изд. АН СССР, 40 : 56—67.
- В о р о н к о в Н. А. 1961. Транспирационный расход влаги насаждениями сосны и некоторые вопросы лесоразведения на песках среднего Дона. Тезисы III Всесоюзной науч. конф. молодых ученых биологов, 1 : 14—15.
- Г а е л ь А. Г. и А. А. Т р у ш к о в с к и й. 1962. Возраст и классификация почв на золотых песках степной зоны. Изв. АН СССР, сер. География, 4 : 28—42.
- Г а р у н о в Г. Г. 1963. Видовой состав хрущей и их стацнальное размещение в Арчединском лесхозе Волгоградской обл. Научные докл. высшей школы, сер. Биолог. науки, 2 : 17—22.
- Г и л ь р о в М. С. 1953. Почвенная фауна байрачных лесов и ее значение для диагностики почв. Зоолог. журн., 32, 3 : 328—347.
- Г и л ь р о в М. С. и др. 1960. Личинки чернотелок. Определитель насекомых по повреждениям культурных растений. Сельхозгиз, М. : 498—510.
- Г и л ь р о в М. С., G h i l a g o v M. 1961. Die Veränderung der Steppenbodenfauna unter dem Einfluss der künstlichen Bewaldung. Beitr. Entom., II, IV R 3/4 : 256—269.
- Г у р ь е в а Е. Л. 1954. Жуки-шелкуны районов среднего и нижнего течения р. Урала и прилегающих территорий. Тр. Зоолог. инст. АН СССР, 16 : 195—210.
- Д о б р о в о л ь с к и й Б. В. 1959. Распространение вредных насекомых. Изд. «Советская наука», М. : 132—192.
- З и н о в ь е в а Л. А. и П. М. Р а ф е с. 1954. Влияние характера растительности и почвообразовательного процесса на заселенность хрущами почв Нарынского песчаного массива. Зоолог. журн., 33, 5 : 1081—1091.
- И л ь и н с к и й А. И. 1962. Определитель вредителей леса. Сельхозгиз, М. : 177—260.
- И с а ч е н к о Т. И. и А. Н. Л у к и ч е в а. 1956. Березовые и осиновоы леса. В кн.: Растительный покров СССР, 1. Изд. АН СССР : 319—345.
- К а м е н с к и й А. Ф. 1949. Опыты зоогеографической характеристики энтомофауны Сев. Казахстана. Тр. Наурузумского гос. заповедника, 2 : 269—312.
- К у р ч е в а Г. Ф. 1956. Распространение хрущей на юго-востоке европейской части СССР. Зоолог. журн., 35, 1 : 45—58.

- Медведев С. И. 1950. Жесткокрылые — Coleoptera. В кн.: Животный мир СССР, III. Изд. АН СССР : 294—346.
- Медведев С. И. 1954. Особенности распространения некоторых экологических форм насекомых в различных ландшафтно-географических зонах Украины. Зоол. журн., 33, 6 : 1245—1252.
- Медведев С. И. 1960. Личинки пластинчатоусых жуков. В кн.: Определитель насекомых по повреждениям культурных растений. Сельхозгиз, М. : 511—531.
- Рафес П. М. 1960. Формирование мира насекомых в лесных насаждениях на Нарынских песках полупустынного Заволжья. Тр. Инст. леса АН СССР, 48 : 129—188.
- Сочава В. Б. 1953. Растительность лесной зоны. В кн.: Животный мир СССР, 4, Изд. АН СССР : 7—59.
- Черепанов А. И. 1954. О распространении проволочников на полях Западной Сибири. Зоол. журн., 33, 5 : 1058—1064.
- Черепанов А. И. 1957. Щелкуны Западной Сибири. Изд. Зап.-Сиб. фил. АН СССР. Новосибирск : 1—380.
- Эглитис В. К. 1954. Фауна почв Латвийской ССР. Рига : 184—201.

Кафедра энтомологии
Московского государственного университета,
Москва.

SUMMARY

The information set forth in this paper was acquired during the summers-springs of 1960—1961 as a result of research carried out in sand terraces of the Archeda river in the region of the Middle Don. There are given lists of 29 species of cockchafers, 30 species of click beetles, 4 species of pollen beetles (*Alleculidae*), their occurrence, abundance and distribution over biotopes. Three groupings of beetles are established (sandy-semidesert, meadow-steppe, forest groupings) associated with the history and peculiarities of physical-geographical conditions under which soils and vegetation of the Don-Archeda area were formed. The dependence is shown of the formation of nidi with increased populations of pests on the peculiarities of landscape, on the age and structure of coniferous cultures in the Archeda forestry-farm.
